

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO DESAFIO DA AMAMENTAÇÃO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 12/05/2024](#)

NURSING CARE IN THE CHALLENGE OF BREASTFEEDING

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11183051

Iranete Camargo de Souza ¹

Karen Bianca Alves Pereira Rodrigues ²

Leticia Silva Martins ³

Bruna Mirelly Simões Vieira ¹

Resumo

Introdução: O artigo discute a importância do leite materno e os desafios da amamentação, destacando a necessidade de assistência de enfermagem adequada para puérperas e recém-nascidos. **Objetivo:** Analisar a assistência de enfermagem à saúde da mulher e do recém-nascido com foco no aleitamento materno em unidades de saúde do município de Porto Nacional – TO. **Metodologia:** Utiliza-se uma revisão integrativa da literatura, com seleção de 20 artigos publicados entre 2018 a 2024, para entender a visão dos profissionais de saúde da atenção primária sobre as orientações de enfermagem no desafio da amamentação. **Resultados Esperados:** Espera-se identificar as oportunidades e desafios na prática de amamentação, contribuindo com

orientações e esclarecimentos integrados e humanizados para superar inseguranças e dificuldades na amamentação.

Palavras-chave: Aleitamento Materno. Cuidados de Enfermagem. Cuidado. Pré-Natal.

Summary

Introduction: The article discusses the importance of breast milk and the challenges of breastfeeding, highlighting the need for adequate nursing care for postpartum women and newborns. **Objective:** To analyze nursing care for the health of women and newborns with a focus on breastfeeding in health units in the city of Porto Nacional – TO. **Methodology:** An integrative review of the literature was used, with a selection of 20 articles published between 2018 and 2024, to understand the view of primary care health professionals on the guidelines nursing in the challenge of breastfeeding. **Expected Results:** It is expected to identify opportunities and challenges in the practice of breastfeeding, contributing with integrated and humanized guidance and clarifications to overcome insecurities and difficulties in breastfeeding.

Keywords: Breastfeeding. Nursing care. Prenatal care.

1 INTRODUÇÃO

O ser humano, desde o início de sua existência, sempre dependeu do leite materno para garantir a sobrevivência da sua espécie na primeira etapa da sua vida. Ao longo da história a amamentação apesar de ser biologicamente determinada pelo seu molde condicionado aos valores culturais muito deles hoje considerados prejudiciais para essa prática e conseqüentemente para a saúde da criança (INFANTI, 2022.)

Entende-se que a assistência de enfermagem à puérpera é muito importante para estimular o aleitamento materno como uma experiência gostosa, positiva e satisfatória para a mulher. As orientações durante o

pré-natal são relevantes, e, normalmente, depois do parto a atuação profissional se faz imprescindível (SILVA, et al.,2020.)

O leite materno para a criança é um alimento ideal pois nele contém muitos benefícios e nutrientes que ajudam na imunidade na proteção contra infecções como diarreia, alergias e doenças respiratórias. Somente o leite materno oferece isso, pois além desses pontos positivos cria um vínculo entre mãe e bebê. Esses benefícios envolvem também a saúde da mãe de futuros problemas, e a amamentação reduz a mortalidade infantil justamente porque o leite protege a criança, tornando-a, mas resistente (LIMA, 2018).

As orientações sobre o aleitamento materno no Pré-Natal ainda é muito pouco. A consulta não aborda esse assunto, e muitas mulheres ainda saem com muitas dúvidas sobre a amamentação. É preciso que esse acolhimento seja inserido para melhor ouvir e ajudar essas mães. Desenvolvendo estratégias sobre a amamentação e levando informações sobre a importância e benefícios do leite materno (BEZERRA, 2020).

O enfermeiro deve identificar as oportunidades que podem assegurar a educação sobre a prática de amamentação, enfermagem neste momento entra como o reconhecedor dos processos que podem dificultar a amamentação, sendo de grande consequência para mãe e para a criança. Assim, a enfermagem contribui com a orientação e esclarecimentos integrados, humanizados e com respeito, ajudando na superação de inseguranças e dificuldades (SANTOS, 2019).

E nesse ponto que a assistência de enfermagem entra, pois, essas orientações de enfermagem são conceituadas como um método de prestação de cuidados para a obtenção de resultados satisfatórios na implementação da assistência, com o objetivo de reduzir as complicações, de forma a facilitar a adaptação do paciente (MARCHIORI, et al., 2018).

A enfermagem é quem orienta a tirar as dúvidas da mulher sobre amamentar e inventiva também sobre a amamentação. Assim o enfermeiro irá identificar precocemente suas dificuldades, com fissuras mamilares, posição incorreta da mama, posição incorreta na hora de amamentar. Logo, com a assistência, o enfermeiro poderá evitar tais problemas através das orientações, instrução à gestante no que diz respeito à gravidez, parto, e nos cuidados com o bebê e amamentação. A enfermagem também tem o papel de realizar as orientações prévias ao nascimento, assim como no pós-parto, a amamentação com os objetivos reduzir as dificuldades que possam surgir (LIMA, et al., 2021.)

Deste modo, esse artigo acadêmico tem como objetivo primordial de analisar a assistência de enfermagem à saúde da mulher e recém-nascido com foco no aleitamento materno em unidades de saúde do município de Porto Nacional –TO.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

Em 1981, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de Estímulo ao Aleitamento Materno (PNEAM) com o objetivo de elevar os índices de amamentação. A partir dessa iniciativa, houve um trabalho de educação dos profissionais da área da saúde, destacando a importância de todos na promoção, apoio e estímulo à amamentação. A amamentação é a melhor forma natural de fortalecer o vínculo, amor, proteção e alimentação para o bebê, sendo a maneira mais sensata, econômica e eficaz de reduzir a mortalidade infantil. Além disso, tem um grande impacto na promoção da saúde completa da mãe e do bebê, trazendo alegria para toda a comunidade (BRASIL, 2019).

A enfermagem é uma profissão que está diretamente ligada com a assistência em saúde das pessoas, pelo bem do indivíduo, família, e comunidade em geral, neste sentido, fica o cuidado sendo um critério direto para o cuidado, assim sendo, a assistência de enfermagem voltada para a saúde da mulher e do recém-nascido é fundamental pelas

vertentes que a puérpera necessita após o nascimento, e o RN para o desenvolvimento (ALMEIDA, 2020).

Neste sentido, segundo Amorim (2019), o leite materno é uma substância de alta qualidade que tem uma forte ação protetora e imunológica, bem como uma grande complexidade biológica. O alimento é reconhecido como proteção natural contra alergias e infecções, além de estimular o desenvolvimento saudável do sistema imunológico do bebê. Devido à sua riqueza de nutrientes, o leite materno se destaca entre todos os outros tipos de alimentos. Uma criança que só toma leite materno até os seis primeiros meses de vida tem menos probabilidade de desenvolver certas doenças, bem como atrasos no crescimento e no ganho de peso.

Deste modo, em algumas circunstâncias, as mulheres enfrentam desafios durante o período da amamentação. A forma e a dimensão dos mamilos podem ser motivos de preocupação para as gestantes e mulheres amamentando, pois podem dificultar a alimentação adequada da criança. Entre o terceiro e o quinto dia após o parto, o aumento rápido do volume de leite pode fazer com que as mamas fiquem cheias ou ingurgitadas. Para evitar isso, você deve aprender a ordenhar manualmente antes de mamar, pois isso pode causar congestão vascular. Durante a amamentação, as fissuras nos mamilos são comuns, mas são uma indicação de desmame precoce. Portanto, é necessário descobrir o que causa essas fissuras (DE CARVALHO, 2018).

No que diz respeito à valorização do aleitamento exclusivo nos seis primeiros meses, isso é relativamente novo. Isso foi notado no final dos anos 80 porque havia evidências de que a suplementação precoce de alimentos que não fossem leite materno prejudicava a saúde das crianças. O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), é uma autarquia ligada ao Ministério da Saúde, criou o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) em 1981. Com sua criação, iniciou sua prática e valorização (BRASIL, 2019).

De acordo com os dados obtidos, são diversas as dificuldades na amamentação encontradas pelas genitoras, onde muitas enfrentam processo de primeira gestação, onde dificulta ainda mais o processo de desenvolvimento e entendimento da produção do leite, sendo essencial uma assistência integrada e rede de apoio para a gestante, que diante dos fatos, observa-se que as principais dificuldades para gestação são: demora da nascida do leite, criança com dificuldades de sucção, mamilo plano ou invertido, mamilos doloridos ou machucados, ingurgitamento mamário, mastite, bloqueio dos ductos mamários, baixa produção láctea, adoção de uso de drogas ilícitas pelas genitoras e não desejo em amamentação das mesmas (MARQUES, et.al. 2020).

Com base no levantamento bibliográfico, foi realizado uma pesquisa pela MindMiners (2022), uma empresa que visa a qualidade de vida empresarial e afastamento de empregados com 1800 genitoras brasileiras, na qual 40% das gestantes total presente um ou mais tipos de dificuldades em amamentação até o 6 mês de vida do filho, necessitando de ajuda ainda mais no primeiro mês, com rede de apoio centralizada no lactante. De acordo com o gráfico 1, é possível analisar os principais fatores desencadeados pelo processo de dificuldades na amamentação de acordo com MindMiners.

Gráfico 1: Dificuldades em amamentação das gestantes.

Fonte: MindMiners (2022).

Diante dos dados apresentados, é importante destacar que a dor em amamentação é um dos principais fatores para complicações e dificuldades na gestação, fomentando ainda mais o processo de abandono de amamentação, outro fator analisado que a pega incorreta do bebê é a causa mais comum de dor ao amamentar. Uma pega inadequada pode causar danos aos mamilos devido à fricção excessiva, além de dificultar a saída do leite e comprometer a nutrição da criança.

Deve-se observar fatores relacionados com processo vazamento de leite, que é comum na produção excessiva do mesmo, fazendo com que perca leite, e faz com que a genitora sofra ainda mais na amamentação pelo processo também de dor, pelo extravasamento, aumenta o tamanho dos seios, o que provoca o desconforto do mesmo.

Neste sentido, foi feita uma pesquisa por outro lado da Escola Paulista de Enfermagem de 2018, refere que em um levantamento realizado com 200 genitoras, demonstra que quase 50% das puérperas apresentam dificuldade em amamentação, sendo dessas 30% mães solo sem rede de apoio.

Ainda dentro dos resultados, encontra-se demais fatores que englobam o processo demasiado de dificuldades em gestação como por exemplo, de acordo com o COREN – SP (2020), uma em cada seis gestantes apresentam quadro de abandono na amamentação antes dos 6 meses devido processo de déficit na amamentação por questões fisiológicas.

Entende-se que o processo de amamentação é uma tarefa que exige muitos sentidos da genitora, social, emocional e mental e físico pela consequência de cansaço, esforço físico e por se tratar de uma região que está sendo colocada para produzir leite ao RN. A amamentação, que estimula o recém-nascido e contribui fundamentalmente para seu crescimento e desenvolvimento, fortalece o aleitamento materno. Nesse sentido, diante das dificuldades apresentadas na amamentação pelo contexto de busca na literatura, os autores reforçam a problemática que se torna o contexto mesmo em situações onde a gestação é planejada e mesmo quando se tem uma rede de apoio (JUNQUEIRA, 2021).

De acordo com Rego (2020), apesar da recomendação e dos benefícios do AM, as taxas de amamentação global ainda são baixas e existem várias razões para isso. As mulheres podem querer amamentar, mas durante todo o ciclo gravídico puerperal, encontram obstáculos sociais, culturais e políticos que prejudicam seu início e continuidade, isso corrobora com estudos da OMS, em salientar-se a amamentação exclusiva até o 6 mês de vida.

Outrossim, segundo Hugo (2018), no nível individual, a mãe e o filho passam por um período de aprendizado que pode ser positivo ou negativo para a escolha do tipo de AM e sua duração. As dificuldades que surgem no início da amamentação são comuns e podem aumentar a probabilidade de desmame precoce. Os fatores psicossociais, a produção láctea, o estado nutricional e a satisfação da criança, o estilo de vida e a condição de saúde da mulher e a dor ao amamentar e os problemas com o posicionamento e pega da criança na mama são algumas das coisas que podem atrapalhar a continuidade da amamentação.

Desta forma, encontra-se diante das dificuldades a figura crucial do enfermeiro a assistência para as genitoras e os lactantes em processo de amamentação, sendo esse o profissional responsável pelo processo de inclusão para estimulação da amamentação, diminuição do processo de dor, e demais complicações que possa ter no serviço de ordenha (PEREIRA; BACHION, 2018).

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo descritivo baseado em uma revisão integrativa da literatura, que é um método de pesquisa que permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área de estudo.

Foram utilizadas as seguintes etapas para a construção desta revisão: identificação do tema; seleção da questão de pesquisa; coleta de dados pela busca na literatura e nas bases de dados eletrônicas, com estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão para selecionar a amostra; avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação dos resultados; apresentação dos resultados evidenciados.

A questão norteadora da pesquisa foi: qual a percepção dos profissionais de saúde da atenção básica sobre a visão sobre as orientações de enfermagem no desafio da amamentação? Para responder tal questionamento foi executada uma busca utilizando as combinações possíveis com os descritores (DeCS) “Desafio da Amamentação”, “Assistência de enfermagem”, “Aleitamento Materno” e “Enfermagem na Amamentação” nas seguintes bases de dados, por ordem de consulta: Scientific Electronic Library Online (SciELO) e PubMed, um motor de busca de livre acesso à [base de dados](#), onde foram encontrados, respectivamente, 867 e 5.145 trabalhos.

Os critérios de inclusão do estudo foram: artigos disponíveis gratuitamente com texto completo; estudos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol; artigos que trouxessem dados da

percepção da Assistência de enfermagem na Amamentação; artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados. Foram excluídos artigos disponíveis apenas em resumo, artigos duplicados entre as bases de dados, estudos publicados em fontes que não sejam disponíveis eletronicamente, comentários e cartas ao leitor, bem como artigos que não abrangiam o tema escolhido. Sendo selecionados ao final 20 artigos publicados entre os anos de 2018 a 2024.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

Após pesquisa nas bases de dados escolhidas e posterior aplicação dos critérios de exclusão, assim como definição de intervalo de tempo entre os anos de 2018 a 2024, foram selecionados 20 estudos. Para organização desses estudos, os resultados foram categorizados no quadro 1, apresentados de forma descritiva quanto aos seus delineamentos, resultados e discussões.

Quadro 1.

Artigo	Autores	Título	Ano de publicação	Nome da revista	Delineamento do estudo	Resultados	Conclusão
A1	Janaina Keren Martins de Carvalho, Clecilene Gomes	A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO	2020	e-Scientia	Este é um estudo exploratório embasado em levantamento	Como o enfermeiro é o profissional que mais estreit	O leite materno é um alimento vivo, completo e natural,

Carvalho,
Sérgio
Ricardo
Magalhães

ALEITAMENTO
MATERNAL

o teórico científico

ament e se relaciona com a mulher durante o ciclo gravídico- puerperal e tem importância papel nos programas de educação em saúde, durante o pré-natal, ele deve preparar a

adequado para quase todos os recém-nascidos, salvo raras exceções. É uma das maneiras mais eficientes de atender os aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos da criança

					gestante para o aleitamento, para que no pós-parto o processo de adaptação da puérpera ao aleitamento seja tranquilo, evitando assim, dúvidas, dificuldades e possíveis complicações.	a em seu primeiro ano de vida.
--	--	--	--	--	---	--------------------------------

A2	Angélica Xavier da SilvaGeórgia Freitas Rolim MartinsMateus Demétrius CavalcantiPatrícia Cristina Galvão de França Aílton de Oliveira e Silva Júnior Jacqueline de Araújo Gomes	Assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo: uma revisão integrativa	2019	Brazilian Journal of Health Review	Tratase de revisão integrativa embasada em artigos científicos encontrados na BVS, Scielo e BIREME.	A análise permitiu conhecer que diante da complexidade do processo de aleitamento, desde a quebra de paradigmas sociais e pessoais, que permeiam questões como: quantidade do	È nesse cenário que a prática do profissional enfermeiro se reforça, e não apenas os conhecimentos básicos e habilidades no aleitamento materno são suficientes, pois ele precisa ter
----	---	---	------	------------------------------------	---	---	---

leite, insufici ência de nutrie ntes, o desma me no mome nto corret o, dema nda livre e espont ânea, o enfer meiro partici pa com agente educa dor em saúde, sanan do dúvida s e promo vendo saúde.	habilid ade de se comu nicar, promo vendo o aconse lhame nto, o que não signific a dizer à mulhe r o que ela deve fazer e sim signific a ajudá- la a tomar decisõ es, após ouvi-la, enten dê-la e dialog
--	---

							ar com ela sobre os prós e contra s.
A3	Enfermage m e aleitamento mater no: combinando práticas seculares	Isília Aparecida Silva	2020	Revista da Escola de Enfermage m da USP	A metodologia utilizada foi uma revisão narrativa. Foram selecionados 30 artigos que abordam o tema em estudo .	A assistência à prática da amamentação, como um dos fatores de promoção à saúde mater no-infantil , tem sido incrementada através de inúmer	A assistência constitui-se no ensino de técnicas simplificadas de manejo do aleitamento, e segue um modelo teórico construído com

ras	base
iniciati	no
vas de	Interac
órgãos	ionism
govern	o
ament	Simból
ais e	ico.
não	Todas
govern	as
ament	mulhe
ais. No	res
entant	atendi
o, a	das
mulhe	conse
r ainda	guira
encont	m
ra	mante
dificul	r a
dades	amam
para o	entaçã
acesso	o ou
à	relacta
assistê	r com
ncia	sucess
especi	o.
alizada	
para	
resolu	
ção de	
proble	
mas	
relativ	
os ao	
aleita	

						mento e lactação, após a alta hospitalar.	
A4	Aleitamento Materno: Contribuições da Enfermagem	Élida Caetano da Cunha e Hedi Crecencia Heckler de Siqueira	2019	Ensaio sobre Ciências: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde	A presente pesquisa caracteriza-se como revisão integrativa da literatura.	Os resultados apontam as dificuldades encontradas durante o processo de aleitamento materno e as lacunas existentes, bem como o envolvimento	O processo de aleitamento materno é de alta complexidade, envolvendo não só o binômio mãe/filho, mas também o núcleo familiar e os

mento das mães na nobre função de amamentar. As pesquisas assinalam a importância do preparo da enfermagem na atuação no aleitamento materno e a consideram como sendo fundamentais	profissionais de saúde, que possuem funções específicas irrevogáveis em atuação, em que a preparação das nutrizantes deve ter início desde o pré-natal até o puerpério.
---	---

I, quer
seja na
assistê
ncia
hospit
alar
como
nas
unidad
es
básica
s, por
meio
do
conhe
cimen
to,
inform
ações
e
compa
rtilha
mento
com
as
mães
na
nobre
missão
de
amam
entaçã
o

						mater na.	
A5	Conhe cimen to de estuda ntes de um curso de Enfer mage m sobre aleita mento mater no	Helois a França Badag nan, Helena Sarno de Oliveir a, Helena Sarno de Oliveir a, Flávia Azeve do Gomes .	2022	Acta Paulist a de Enfer mage m	Estudo de aborda gem quanti tativa, observ aciona l, transv ersal e descrit ivo desen volvido em uma univer sidade públic a do estado de São Paulo.	Partici param da pesqui sa 66 alunos do 1º ano e 64 do 4º ano. A média de acerto s dos alunos do 1º ano foi de 9,9 questõ es e do 4º ano foi de 17,8 questõ es (Teste de Mann- Whitn ey: 35,1	Verific ou-se a necess idade de maiore s esforç os e incenti vo para o aprove itame nto de outras oportu nidade s durant e a gradua ção, que possibi litem ao aluno um melho

						vs. 96,8 [p<0,00]). Em todos os blocos de perguntas os alunos do 4º ano obtiveram maiores escores.	r desempenho para atuar com confiança na prática em prol da amamentação.
A6	Desafios e potencialidades na assistência de enfermagem no aleitamento	Luzia Fabiana de Sousa, Rogério Carvalho de Figueredo, Renata Cristina	2019	Revista Remecis – Revista Multidisciplinar de Estudos Científicos	Um estudo exploratório-descritivo, de abordagem qualitativa, fundamentados	Os desafios identificados foram relacionados à desinfecção sobre	Por ser o profissional com maior contato com a mulher em seu período

mater
no

a
Correia
da
Silva
Amori
m,
Rafael
Souza
Silva.

em
Saúde

em
artigos
científi
cos
public
ados
em
revista
s
brasilei
ras
indexa
dos
nas
bases
de
dados
MEDLI
NE,
LILACS
e
SCIEL
O

a
import
ância
da
amam
entaçã
o
durant
e o
períod
o
gravídi
co
puerp
eral;
inferên
cias
cultura
is que
dificult
am a
adesã
o do
aleita
mento
mater
no
exclusi
vo; e a
dinâmi
ca de
trabalh
o da
equipe

o
gravídi
co
puerp
eral, o
víncul
o entre
ambos
se
torna
uma
das
princip
ais
potenc
ialidad
es para
efetiva
ção da
amam
entaçã
o,
fortale
cida
princip
almen
te pela
comu
nicaçã
o
efetiva
em
educa
ção

						de enfer mage m.	em saúde.
A7	Tecnol ogias de enfer mage m para promo ção do aleita mento mater no: revisão integra tiva da literatu ra	Eman uella Silva Jovent ino, Regina Cláudi a Melo Dodt, Maria Vera Lúcia Moreir a Leitão Cardos o.	2021	Revist a Gaúch a de Enfer mage m	Um estudo explor atório- descrit ivo, nas bases: CINAH L, Scopu s, PubM ed e LILACS . Encon traram -se 127 referê ncias, das quais dez partici param da análise por	Verific ou-se que a maiori a dos estudo s (6 – 60%) foi encont rada no Pubm ed, na língua ingles a (8 – 80%) e não citou o tipo de estudo (4 – 40%). Identifi caram- se 13 tipos de	Assim, deve- se estimu lar o uso de tecnol ogias, sobret udo as consid eradas leves e leves- duras, por serem prática s, facilm ente desen volvida s e aplicáv eis.

atende	tecnol
rem	ogias
aos	para o
critério	cuidad
s de	o,
seleçã	classifi
o do	cadas
estudo	como
	dura (8
	–
	61,5%)
	e leve
	(5 –
	38,5%),
	cujo
	princip
	al
	públic
	o-alvo
	foi
	mães
	de
	crianç
	as (9 –
	90%),
	sendo
	a
	tecnol
	ogia
	mais
	utiliza
	da o
	vídeo/f
	ilmage

						m (4 – 40%).	
A8	Utilização do diagnóstico de enfermagem segundo a classificação da NANDA, para a sistematização da assistência de enfermagem em aleitamento materno	Ana Cristina F. Vilhena Abrão, Maria Gaby R. de Gutiérr ez, Heimar de Fátima Marin.	2022	Revista Latino-Americana de Enfermagem	Pesquisa exploratório. A coleta de dados foi feita durante a consulta a puérpera, agendada previamente entre o 7º e 15º dia pós-parto. Para esta coleta, utilizou-se o instru	Os diagnósticos encontrados em percentuais acima de 50% foram: déficit de conhecimento (100,0%); distúrbio no padrão de sono (75,0%); alteração no padrão de sexuali	Este estudo teve por objetivos os descrever a reformulação de um instrumento utilizado na consulta de enfermagem à puérpera, com base na classificação dos diagnósticos de

					mento apresentado a seguir.	dade (75,0%); amamentação ineficaz (66,6%) e mobilidade física prejudicada (66,6%).	enfermagem, segundo a Taxonomia I-revisada da American Nursing Diagnosis Association – NANDA.
A9	O ENFERMEIRO NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO	Douglas Ferreira Rocha Barbosa. Rosa Pereira Reis	2020	Revista Eletrônica Da Estácio Recife	Foram localizados no total de 234 resultados referentes aos cruzamentos que	Diante deste estudo, entendeu-se o papel fundamental do profissional da	o enfermeiro é o profissional que estar mais próximo da gestante, pois o

					<p>contri buíra m para a seleçã o dos artigos científi cos nas bases de dados: 05 artigos na MEDLI NE, 04 artigos no LILACS , 03 artigos na BDEN F e 04 artigos na SCIEL O, totaliz ando 16 artigos</p>	<p>Enfer mage m para o incenti vo mater no ao aleita mento, sabem do-se que a gestan te após o parto deverá estar confia nte e indepe ndent es em relaçã o à prática do mesm o, o enfer meiro deve esclare</p>	<p>mesm o a acomp anha durant e o pré- natal e posteri ormen te, també m nas consul tas de pueric ultura. É a partir dessas consul tas que ele deve incenti var a prática do aleita mento mater no, permit</p>
--	--	--	--	--	---	--	--

					científicos.	cer de forma clara e objetiva as necessidades durante todo o período do pré-natal, desde o seu início.	indo que a mãe tire suas dúvidas, revele suas dificuldades, anseios e seus medos.
A10	ALEITAMENTO MATERNO: UMA ABORDAGEM SOBRE O PAPEL DO ENFERMEIRO NO	Nilza Alves Marques Almeida. Aline Garcia Fernandes. Cleide Gomes de Araújo	2018	Rev. Eletr. Enferm.	Este estudo, de caráter descritivo, objetivou identificar a atuação do enfermeiro na promoção	Os resultados revelaram que: 1) Todas as enfermeiras têm atuação e conhecimento	A atuação do enfermeiro na promoção, no incentivo e apoio ao aleitamento materno foi

PÓS-
PARTO

ção,
incenti
vo e
apoio
ao
aleita
mento
mater
no no
pós-
parto
imedia
to.

específ
ico em
aleita
mento
mater
no; 2)
Duas
das
mater
nidade
s
possue
m
equipe
multip
rofissio
nal de
promo
ção,
incenti
vo e
apoio
ao
aleita
mento
mater
no,
com
partici
pação
do
enfer
meiro,
e

mais
expres
siva e
efetiva
na
mater
nidade
que
aprese
nta
filosofi
a,
estrut
ura
física e
equipe
multip
rofissio
nal de
referê
ncia
no
parto
huma
nizado.
Esta
mater
nidade
recebe
u os
títulos
de
“Hospi
tal

recebe ram o título de “Hospi tal Amigo da Crianç a”; 3) Some nte uma mater nidade aprese nta estrut ura física adequ ada, banco de leite huma no e quanti tativo de enfer meiros suficie nte	Amigo da Crianç a” e “Mater nidade Segura ”.
--	---

						para a atuação eficaz e direcionada ao aleitamento materno;	
A11	IMPOR TÂNCIA DA ENFERMAGEM FRENTE À ASSISTÊNCIA PRIMÁRIA AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA ATENÇ	Evaldo Lustosa. Ronaldo Nunes Lima.	2020	Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde – ReBIS	Pesquisa bibliográfica de revisão integrativa de literatura considerando a relevância do tema, buscando conhecer	O leite materno contém vitaminas e água suficientes; propriedades anti-infecciosas e fatores de crescimento; proteínas e	O papel da enfermagem é garantir através da promoção, proteção e prevenção a prática do AME, não só através

ÃO
BÁSIC
A

sob o
olhar
de
alguns
autores.
Foram
utilizados
como
critérios
de
inclusão
o 15
artigos
científicos
de
2008 a
2019

minerais em
quantidades
adequadas e
de fácil
digestão;
quanto aos
lipídios,
é
suficiente
em
ácidos
graxos
essenciais,
lipase
para
digestão;
ferro
em
pouca
quantidade e
boa
absorção.

da
informação,
mas
principalmente
pela
implementação
de
ações
que
envolvam a
gestante e
sua
família
durante
o
pré-natal,
parto e
pós-parto.

A12	<p> AVALIAÇÃO DOS PROBLEMAS RELACIONADOS AO ALEITAMENTO O MATERNIDADE PARTICIPATIVA DA ENFERMEIRA </p>	<p> Manoe I Dias de Souza Filho, Pedro Nolasc o Tito Gonçal ves Neto, Maria do Carmo de Carval ho e Martin s. </p>	2022	<p> Cogitare Enfermagem, vol. 16 </p>	<p> Estudo qualitativo com inspiração fenomenológica, cujo objetivo foi investigar os problemas relacionados ao aleitamento </p>	<p> As informações foram obtidas por meio de entrevistas com a abordagem de conteúdos teóricos e habilidades para o cuidado e problemas relacionados ao aleitamento, e interpretados media </p>	<p> Os profissionais buscam, por meio de medidas educativas e de promoção de saúde, ajudar as mulheres a desenvolver estratégias para prevenção de problemas no aleitamento materno. </p>
-----	--	--	------	---	--	---	---

nte
análise
temáti
ca.
Emerg
iram
como
catego
rias:
proble
mas
relacio
nados
ao
aleita
mento,
medid
as
adotad
as pela
equipe
de
enfer
mage
m para
preven
ção
dos
proble
mas
mater
nos
relacio
nados

						ao aleitamento, e responsabilidade da equipe de enfermagem na prevenção dos problemas maternos relacionados ao aleitamento	
A13	Importância da assistência de enfermagem para	Quezia Aline Ferreira Palhet Maria de Fatima Rodrig	2021	Revista Eletrônica Acervo Enfermagem	Trata-se de um estudo qualitativo de abordagem descrit	A atuação dos profissionais da enfermagem é	O aleitamento materno é uma prática reconhecida

a
promo
ção do
aleita
mento
mater
no

ues
Aguiar

iva. A
pesqui
sa foi
realiza
da no
Mater
nidade
Marian
a
Bulhõ
es

funda
menta
l para
a
difusã
o
dessa
prática
e
consist
e em
um
conjun
to de
ações
educat
ivas
destin
adas
às
mães
e seus
familia
res.
Dentre
os
profissi
onais
da
equipe
multip
rofissio
nal de
saúde,

cientifi
camen
te
como
respon
sável
pelo
atendi
mento
de
todas
as
carênc
ias
nutrici
onais
do
recém
-
nascid
o e
incide
direta
mente
sobre
a
reduçã
o da
taxa
de
mortal
idade
infantil
. Além

os(as) enfermeiros (as) atuam diretamente na promoção do aleitamento materno, difundindo conhecimentos e práticas às mães e aos seus familiares e dessa forma contribuem diretamente para a promo	disso, proporciona benefícios físicos e emocionais para mãe e bebê, mas apesar dos seus benefícios o aleitamento materno não é realizado por muitas mães.
---	--

						ção da saúde e qualidade de vida de lactentes e lactantes.	
A14	A influência do retorno ao trabalho no aleitamento materno de trabalhadoras da enfermagem	Lourdes Maria Nunes Almeida, Maithê de Carvalho e Lemos Goulart, Fernanda Garcia Bezerra Góes, Fernanda Maria Vieira	2022	Escola Anna Nery	pesquisa qualitativa, desenvolvida por meio de formulário semiestruturado, via Google Forms, junto a 49 trabalhadoras de	o aproveitamento do corpus textual foi de 88,24%, gerando quatro classes de segmentos de texto. As principais influên	a identificação desses fatores possibilita a compreensão das demandas das nutrizes participantes e aponta para a necessidade

Pereira
Ávila.

enfermagem do estado do Rio de Janeiro. O relatório das pesquisas realizadas pelas participantes foram: a falta de apoio dos chefes e colegas de trabalho, a necessidade de local e tempo adequados para ordenha das vacas, de estratégias inovadoras, que garantam o direito das trabalhadoras, assim como adequações de infraestrutura em seus ambientes laborais.

						leite materno, a diminuição na produção de leite por fatores inerentes ao trabalho e sobrecarga e ambientes insalubres de trabalho na enfermagem.	
A15	Conhecimento de nutrizas sobre aleitamento	Martins, Daniela Pereira ; Góes,	2022	Rev. enferm. UFPE on line	estudo qualitativo, do tipo descritivo,	as nutrizas reconhecem que o	existe deficit no conhecimento de

mento
mater
no:
contri
buição
s da
enfer
mage
m

Fernan
da
Garcia
Bezerr
a;
Pereira
,
Fernan
da
Maria
Vieira;
Silva,
Laura
Johans
on da;
Silva,
Liliane
Faria
da;
Silva,
Maria
da
Anunci
ação

desen
volvido
com
20
nutrize
s do
Alojam
ento
Conju
nto de
um
hospit
al
munici
pal
localiz
ado
em Rio
das
Ostras/
RJ,
Brasil,
a
partir
de um
roteiro
de
entrevi
sta
semies
trutura
do
cujos
dados

aleita
mento
mater
no é
benéfi
co
para
imuni
dade/p
revenç
ão de
doenç
as,
nutriçã
o,
cresci
mento
e
desen
volvim
ento
da
crianç
a.
Contu
do,
existe
um
misto
de
sabere
s e
dúvida
s

nutrize
s sobre
o
aleita
mento
mater
no. As
implic
ações
dos
achad
os do
estudo
recae
m para
o
necess
ário
investi
mento
em
estraté
gias
educat
ivas
dialógi
cas
que
possibi
litem
ao
enfer
meiro
reconh

					foram submetidos à análise temática.	relacionado à duração, exclusividade e manejo prático da amamentação, envolvendo tempo entre mães, pega, posição e cuidados com as mamas.	acer das dúvidas maternas para a promoção de apoio e orientação efetivos.(AU).
A16	ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO	Edson Ribeiro de Andra	2021	Revista Perspe	A pesquisa bibliog	O enfermeiro capaci	Buscou-se conhecer o

NO PSF SOBR E ALEITA MENT O MATE RNO	de. Marine te Martin s Amori m		ctivas online	ráfica realiza da caract eriza- se num estudo , a partir de materi al já elabor ado, constit uído princip almen te de 16 livros, 3 artigos de periódi cos, 2 guias, 2 revista s eletrô nicas, 1 álbum	tado em aleita mento mater no poderá estar trabalh ando junto à popula ção não somen te presta ndo assistê ncia, mas també m na promo ção e educa ção contin uada de forma efetiva, mais concer	grau de dificul dades das gestan tes, através da percep ção entre algum as puérp eras (mulh eres que estão num períod o de até 3 meses após o parto) com alguns obstác ulos em amam entar
--	--	--	------------------	--	--	--

					seriad o, 1 dissert ação de mestra do, 4 manu ais.	nente com as dema ndas de treina mento, com a atualiz ação dos que atuam no pré- natal e recicla ndo seus conhe cimen tos, sendo que este é um dos princip ais objetiv os do Progra ma de	seus bebês, contri buind o desta forma, para a reduçã o do desma me precoc e e da morbi- mortal idade (capac idade de produz ir doenç a num grupo de indivíd uos, numa propor ção de óbitos em
--	--	--	--	--	--	--	---

						Saúde da Família para prevenir agravos e doenças.	uma comunidade, em determinado período de tempo) infantil.
A17	CONSEQUÊNCIAS E INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO E A PREVENÇÃO DO	Ester Tavares Passos, Maria do Socorro Celestino. Gabriela Meira de Moura Rodrigues	2022	Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde – ReBIS	Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos e dissertações encontradas nas bases de dados de Literat	Há evidências de que o aleitamento materno ainda é generalizado em muitas partes do mundo devido a	O leite é uma importante fonte de nutrição para bebês e a nutrição básica para seu desenvolvimento. O aleita

DESM
AME
PREC
OCE

ura
Latino
Ameri
cana e
do
Caribe
em
Ciênci
as da
Saúde
(LILAC
S),
Medic
al
Literat
ure
Analysi
s and
Retriev
al
Syste
m
Online
(MEDL
INE)

fatores
sociais,
cultura
is e
econô
micos.
A
prática
da
amam
entaçã
o é
muito
influen
ciada
pelo
ambie
nte
em
que a
nutriz
é
introd
uzida;
e que,
para
uma
amam
entaçã
o
bem-
sucedi
da, a
mãe

mento
mater
no
exclusi
vo
possui
uma
quanti
dade
suficie
nte de
fatores
de
proteç
ão
como
vitami
nas,
proteí
nas,
minera
is,
ácidos
graxos
e
muitas
outras
substâ
ncias
que
são
necess
árias
para o

						o, préna- tal e recém- nascido.	
A18	Promoção do aleitamento materno na primeira hora de vida do recém-nascido por profissionais da enfermagem	Leite, Maura Fernanda Ferreira da Silva; Barbosa, Priscila Araújo; Olivindo, Dean Douglas Ferreira de; Ximenes, Valessa de Lima.	2020	Ciências da Saúde / Medicina / Pesquisa Biomédica	Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo. As participantes da pesquisa foram 24 puéperas que pariram na maternidade e que aceitaram	Os depoimentos revelaram que todas as puéperas possuem um conhecimento prévio quanto aos benefícios e importância da amam	Conclui-se que é importante ressaltar que seja oferecido um apoio profissional na afirmação do contato pele a pele precoce entre mãe e filho, para a elevação de

					<p>am partici par da pesqui sa. O instru mento para coleta de dados foi a entrevi sta semies trutura da.</p>	<p>entaçã o e que a maiori a das entrevi stadas recebe ram uma assistê ncia huma nizada voltad a ao incenti vo deste ato.</p>	<p>ações de cuidad o e que não haja limitaç ões por parte do profissi onal enfer meiro no espaço que envolv a esta interaç ão, visand o um bom enten dimen to entre eles.</p>
A19	Aleita mento	Marian a de	2022	Revist a da	rata-se de	maiori a dos	As declar

mater
no:
conhe
cimen
to e
prática

Oliveir
a
Fonse
ca-
Macha
do.
Vande
rlei
José
Haas.
Juliana
Stefan
ello.
Ana
Márcia
Spanó
Nakan
o

Escola
de
Enfer
mage
m da
USP

estudo
observ
aciona
l,
transv
ersal,
descri
tivo e
explor
atório
desen
volvido
nas
unidade
s de
saúde
da
família
do
municí
pio de
Ubera
ba-
MG,
com
85
profissi
onais
de
enfer
mage
m

profissi
onais
afirmo
u que,
freque
nteme
nte,
aborda
va o
aleita
mento
mater
no nas
ativida
des
prática
s
investi
gadas.
Entret
anto,
houve
uma
fraca
correla
ção
entre a
frequê
ncia
dessa
aborda
gem e
a
média

ações
dos
profissi
onais
de
enfer
mage
m
indica
m que
as
orienta
ções
sobre
aleita
mento
mater
no
eram
feitas
indepe
ndent
ement
e do
conhe
cimen
to que
possuí
am

						de acerto s no teste de conhe cimen to.	
A20	Contri butos da interve nção de enfer mage m de cuidad os de saúde primár ios para a promo ção do aleita mento mater no	Bruna Porath Azeve do Fassar ella.Ma rise Malec kWan derson Alves Ribeiro . Érica dos Santos Silva Pimen ta	2018	Revist a Latino- Ameri cana de Enfer mage m	Trata- se de um desen ho quase- experi menta l, longit udinal, com amost ra de 151 primí paras, com menos de 28 seman as de gravid ez	A interve nção que se iniciou no pré- parto e se prolon gou para o pós- parto, com diversi dade de estraté gias (consu lta individ ual; curso	Na maiori a dos países desen volvido s, as taxas de iniciaç ão do aleita mento mater no são superi ores a 90%, dimin uindo signific ativam ente até os seis

						de preparação para a parentalidade e/parto e visita domiciliária) e contextos de intervenção (serviços de saúde e domicílio), teve efeitos significativos na duração do aleitamento materno, não se verifica	meses, observando-se, nesse momento, o aleitamento materno exclusivo em menos de 25% das crianças
--	--	--	--	--	--	---	---

						ndo na prevalência.	
A21	Contribuição do enfermeiro ao aleitamento materno na atenção básica	Silva, Luana Santia go da; Leal, Natália Pessoa da Rocha; Pimenta, Cláudia Jeane Lopes; Silva, Cleane Rosa Ribeiro da; Frazão, Maria Cristina Lins Oliveir a; Almeida, Francis ca das	2020	Rev. Pesqui . (Univ. Fed. Estado Rio J., Online)	Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com abordagem qualitativa, realizado com 20 usuáris em período de lactação que estão cadastradas em uma Unida	Emergiram duas categorias temáticas: Contribuições do enfermeiro para a promoção do aleitamento materno durante o pré-natal e a visita puerperal como instrumento para a	O enfermeiro apresenta um papel fundamental na orientação sobre o aleitamento materno na atenção básica, desempenhando ações de promoção ainda durant

		Chagas Alves de			de de Saúde da Família do município de João Pessoa, Paraíba, Brasil.	promoção do aleitamento materno.	e o pré-natal e se estendendo até a visita puerperal
A22	CONT RIBUI ÇÕES DA ENFERMAGEM PARA O SUCESSO DO ALEITAMENTO MATERNO NA ADOLESCÊNCIA: REVIS	Lucas Cardoso dos Santos . Anna Paula Ferrari. Vera Lúcia Pamplona Tonete .	2019	Revista Cienc. Cuid. Saúde.	Realizou-se revisão integrativa da literatura.	Destacaram-se os estudos que abordaram diferentes tipos de apoio de enfermagem ao aleitamento mater	Conclui-se que, entre as inúmeraspublições de enfermagem sobre o tema, existe uma incipiente produ

	<p>ÃO INTEG RATIV A DA LITER ATURA</p>					<p>no às jovens mães (8) e proteç ão a esta prática (8), seguid os por aquele s que aborda vamaç ões de enfer mage m em manej o clínico (6) e de aconse lhame nto (5).</p>	<p>ção de estudo s voltad os à amam entaçã opor adoles centes, produ ção que precis a ser amplia da, tendo- se sem vista a relevâ ncia deste fenôm eno noqua dro sanitár io atual.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Durante o pré-natal, o enfermeiro deve perguntar à gestante sobre sua vida anterior, como sua sexualidade, gestações anteriores e histórico de doenças. Também devem ser solicitados exames preconizados. O exame

realizado no pré-natal é essencial para prevenir e detectar doenças precocemente. O enfermeiro deve preparar a gestante psicologicamente sobre a fisiologia da lactação, como cuidar das mamas. Ele deve ressaltar que todas as mulheres têm a capacidade de amamentar, que não existe leite fraco e que o leite materno é ideal para as necessidades da criança (JUNQUEIRA, 2021).

O especialista deve aconselhar as mães a ordenhar o leite com intervalos de 2 a 3 horas entre uma ordenha e outra para evitar problemas que possam atrapalhar o aleitamento materno. O especialista também deve informar as mães que o leite tem validade de 24 horas na geladeira e de 15 dias no congelador ou freezer. O profissional de saúde não precisa apenas ter conhecimento e habilidades sobre aleitamento materno; ele também precisa ser capaz de se comunicar bem com os pais e seus familiares (SILVÉRIO; PATRÍCIO, 2022).

Os profissionais de saúde devem educar as grávidas portadoras de HIV sobre como o vírus pode se espalhar durante a gravidez e a lactação. Eles também devem instruí-las a evitar amamentar e a tomar medidas que ajudarão a mãe e o bebê a se comportarem de acordo. As recomendações do Ministério da Saúde (BRASIL, 1995) são as seguintes:

O aleitamento materno cruzado não deve ser realizado, incluindo aquele comumente praticado nos sistemas de alojamento conjunto e pelas tradicionais amas-de-leite. Mulheres infectadas pelo HIV não devem amamentar seus próprios filhos, nem doar leite. Os filhos de mães soropositivas para o HIV que necessitem de leite materno como fator de sobrevivência poderão receber leite se suas próprias mães, desde que adequadamente pasteurizado. Os bancos de leite humano somente utilizarão leite ou

colostro, depois de adequada pasteurização, com aquecimento a 62,5 por 30 minutos. Cabe salientar que o simples congelamento ou a liofilização, sem a pasteurização prévia não garante a inativação do HIV (: 9-10).

Diante disso, é notório que as dificuldades enfrentadas pelas genitoras em processo de amamentação diminuí gradativamente com um apoio direto dos profissionais de enfermagem, de acordo com um estudo do COREN – SP (2020), refere que 75% das genitoras que foram aconselhadas pelos profissionais de enfermagem em ALCON – Alojamento Conjunto acharam resolutivas as orientações dadas pelos profissionais de enfermagem.

É importante salientar, que mesmo com as orientações prestadas, os fatores relacionados com processo de dificuldade em amamentação podem ocorrer, entretanto, as orientações e cuidados de enfermagem prestado pela equipe diminuí as chances de demasiadas complicações, fazendo com que a genitora diminua o processo de dor e tenha cuidados na amamentação, porém mesmo com todos os cuidados, não mescla as dificuldades que podem ocorrer durante ordenha (SILVA, 2023).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a assistência de enfermagem à saúde da mulher e recém-nascido com foco no aleitamento materno e seus desafios em unidades de saúde do município de Porto Nacional –TO. Com base nos resultados encontrados no desenvolvimento da pesquisa, pode -se indicar que o objetivo foi alcançado. O presente estudo almejou por meio de uma revisão integrativa da literatura, selecionou 20 artigos publicados entre 2018 a 2024, para entender a visão dos profissionais de saúde da atenção

primária sobre as orientações de enfermagem no desafio da amamentação.

Dentre os principais resultados destaca – se que o aleitamento materno é um alimento vivo completo e natural e adequado para o desenvolvimento da criança além de atender as necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas de tal. Constatou – se também que os enfermeiros têm atuação e conhecimento específico em aleitamento materno para incentivar a prática e sanar dúvidas e dificuldade, pois é ele quem, mais tem contato com essa gestante, através de consultas Pré- Natal e puericultura. Não só conhecimentos, mas habilidade e empoderamento para se comunicar promovendo qualidade no atendimento a ajudar essa mulher na tomada de decisão sobre a importância desse aleitamento materno, mostrando técnicas corretas no manejo da amamentação a fim de evitar o desmame precoce e diminuir o processo de dor. No que tange a dados apresentados, 22% das mulheres abandonam a amamentação consequentemente por causa da dor, e 14% consequentemente causado pela pega incorreta que causa danos ao mamilo provocado pela fricção causando fissuras, dificultando a saída do leite e nutrição adequada da criança. Diante disso, 72% dos genitores relatam que com o apoio dos profissionais da enfermagem através das orientações sobre o processo de amamentar, observaram resultados satisfatórios.

Ademais, os achados dessa pesquisa são úteis para a percepção dos desafios enfrentados pelas mães durante a amamentação. Ele ressalta a importância dos profissionais de saúde como rede de apoio social da puérpera, durante o processo de amamentação.

Embora o estudo tenha fornecido informações valiosas, ele pode ter limitações devido à sua natureza retrospectiva e ao foco especializado em amamentação. Outros estudos futuros podem se favorecer da inserção de um modelo, mas diferenciado ou do uso de pesquisas longitudinais para acompanhar as mães ao longo do tempo. É importante destacar que

esses resultados não são conclusivos, sugere – se, portanto, que os próximos estudos sejam usados amostras maiores.

Por fim os objetivos apresentados na introdução foram atingidos. O estudo conseguiu identificar os desafios da amamentação e mostrar a importância do apoio profissional nesse processo.

6 REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Inez Silva; RIBEIRO, Íris Bazílio; RODRIGUES, Benedita Maria Rêgo Deusdará; DA COSTA, Carolina Cabral Pereira; FREITAS, Natália dos Santos; VARGAS, Elis Billion. **Amamentação para mães primíparas: perspectivas e Intencionalidade do Enfermeiro ao Orientar**. Cogitare Enferm. Jan/Mar; 15(1): 2020.

AMORIM, Marinete Martins; DE ANDRADE, Edson Ribeiro. **Atuação do Enfermeiro no PSF Sobre Aleitamento Materno**. Perspectivas OnLine 2007-2010, v. 3, n. 9, 2019.

BEZERRA, Ana Emília Meneses; BATISTA, Luiz Henrique Carvalho; SANTOS, Renata Guerda de Araújo. **Amamentação: o que pensam as mulheres participantes de um grupo de pré-natal?** Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento da Atenção Básica e Nutrição infantil; **SAÚDE DA CRIANÇA: Nutrição Infantil, Aleitamento Materno e Alimentação Complementar**. Brasília 2019; Série A. Normas Manuais Técnicos Caderno de Atenção Básica, N°23: 9-26.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência a saúde . **Portaria n.º 97** de 28 de agosto de 1995.

DE CARVALHO, Marcus Renato. **Amamentação: Bases Científicas**. 3.ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2018.

HUGO, Issler. **O Aleitamento Materno no Contexto Atual: Políticas, Práticas e Bases Científicas**. 1ªed. São Paulo: Savier, 2018.

INFANTI, Diana Cintra Freire; DREXLER, Marisa. **Breve história do aleitamento materno. Mamã, eu quero mamar: História, técnica, cultura e psicologia do Aleitamento Materno**, 2022.

JUNQUEIRA, P. **Amamentação, Hábitos orais e Mastigação – Orientações, Cuidados e Dicas**. 2ªed. São Paulo: Revinter, 2021.

LIMA, Ariana Passos Cavalcante; DA SILVA NASCIMENTO, Davi; MARTINS, Maísa Mônica Flores. **A prática do aleitamento materno e os fatores que levam ao desmame precoce: uma revisão integrativa**. Journal of Health & Biological Sciences, v. 6, n. 2, p. 189-196, 2018.

MARQUES, Emanuele Souza; COTTA, Rosângela Minardi Mitre; MAGALHÃES, Kelly Alves; SANTANA, Luciana Ferreira da Rocha; GOMES, Andréia Patrícia; BATISTA, Rodrigo Siqueira. **A Influência da Rede Social da Nutriz no Aleitamento Materno: O Papel Estratégico dos Familiares e dos Profissionais de Saúde**. Ciência & Saúde Coletiva 2020.

MARCHIORI, Giovanna Rosário Soanno et al. Saberes sobre processo de enfermagem no banco de leite humano. Texto & Contexto-Enfermagem, v. 27, n. 2, p. e0390016, 2018.

MINDMINERS. Dificuldades na amamentação em puérperas. 2022. Acesso em: 04/04/2024. Disponível em:

<https://mindminers.com/blog/maternidade-sem-filtro-parte-ii/#:~:text=No%20estudo%20da%20MindMiners%2C%20mais,motivos%20a pontados%20por%20essas%20m%C3%A3es.>

NASCIMENTOA. M. R., SILVAP. M. DA, NASCIMENTOM. A., SOUZAG., CALSAVARAR. A., & SANTOSA. A. DOS. **Atuação do enfermeiro da estratégia saúde da família no incentivo ao aleitamento materno**

durante o período pré-natal. Revista Eletrônica Acervo Saúde, (21), e667. 2019.

OLIVEIRA MIC, CAMACHO LAB. **Impacto das Unidades Básicas de Saúde na duração do aleitamento materno exclusivo.** Rev Bras Epidemiol. 2022

PEREIRA, SVM; BACHION, MM. **Promoção do Aleitamento Materno Exclusivo: Dificuldades que Levam ao Desmame Precoce.** Saúde e Beleza, novembro 2018.

REGO: José Dias. **Aleitamento Materno: Um Guia Para Pais e Familiares,** 2ªed. São Paulo: Atheneu, 2020.

SANTOS, Elisângela Araújo; DOS SANTOS, Simone Silva; DE OLIVEIRA, Amanda de Cassia Costa. **A enfermagem e a orientação sobre aleitamento materno.** Revista Expressão Da Estácio, v. 2, n. 1, p. 40-52, 2019.

SILVÉRIO; PATRÍCIO, Maria Regina; Zuleica Maria, **O Processo Qualitativo de Pesquisa Mediando a Transformação da Realidade: Uma Contribuição Para o Trabalho de Equipe em Educação em Saúde.** Ciênc. saúde coletiva vol.12 no. 2022.

SILVA. **Habilidade Intuitiva no Cuidado de Enfermagem.** Ver. Latino-am Enfermagem 2023.

¹ Acadêmica do Curso de Enfermagem – Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos

² Acadêmica do Curso de Enfermagem – Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos

³ Acadêmica do Curso de Enfermagem – Instituto Tocantinense
Presidente Antônio Carlos

¹ Professora – Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos –
Orientadora.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!